

DIFFERENSIAL TENGLAMALARNI KIMYO FANIGA TADBIQI

Xasanova Dildora O'ktam qizi

Fizika-matematika fakulteti matematik analiz kafedrası o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6590934>

MAOOLA TARIXI

Qabul qilindi: 10-may 2022

Ma'qullandi: 14- may 2022

Chop etildi: 28- may 2022

KALIT SO'ZLAR

*differensial, entsial
tenglamalar, kimyoviy
muammolar, analitik
masalalar, bosim, harorat,
hosila.*

ANNOTATSIYA

Ushu maqolada Biz ba'zi kimyoviy moddalar uchun aniq analitik echimlarni ko'rsatamiz. Differensial aylantirish usuli yordamida muammolarni izlash mumkin. Aslida hisoblash jarayonida, differensial konvertatsiyaga asoslangan holda, asl farq- entsial tenglamalar birinchi navbatda bir qator algebraik tenglamalarga aylantiriladi, ular bo'lishi mumkin ramziy hisoblash dasturi orqali, keyin esa differentsial yordamida osonlikcha hal qilinadi teskari konvertatsiya bularning aniq analitik echimlarini to'g'ri izlashi mumkin.

Kimyo va kimyo muhandisligi bo'yicha, analitik masalalarning matematik yechimlari cheklangan. Ko'pincha issiqlik o'tkazuvchanligi, massa almashinuvi, diffuziya va boshqalardagi muammolar. matematik tenglamalar yordamida yechiladi. Umuman olganda, fizik miqdorning o'zgarishini modellashtirish, harorat, bosim, siljish, tezlik, stress, deformatsiya, oqim, kuchlanish yoki ifloslantiruvchi kontsentratsiya, bilan vaqt yoki joyning o'zgarishi yoki ikkalasi ham farqlanishga olib keladi tenglamalar. Xuddi shunday, ba'zi jismoniy o'zgarishlarni o'rganish boshqa jismoniy miqdorlar bo'yicha miqdorlar ham olib keladi differensial tenglamalar. Aslida, ko'plab muhandislik fanlari, masalan mexanik tebranish yoki strukturaviy dinamika, issiqlik uzatish, yoki elektr zanjirlari

nazariyasi, nazariyasiga asoslanadi differensial tenglamalar.

“Differensial tenglamalar tarixda juda muhim ahamiyatga ega matematika va fan, chunki tabiat qonunlari odatda differentsial tenglamalar orqali ifodalanadi. Differensial tenglamalar olimlar tomonidan qo'llaniladigan vositadir.

Masalan

$dy/dx + y = x$ kabi hosilali tenglama ma'lum differensial tenglama sifatida. dy/dx hosilasi birinchisidir tartib va shuning uchun u birinchi tartibli differentsial tenglamadir. Turli jarayonlarning matematik tavsifi kimyo va fizika bilan ularni tasvirlash mumkin oddiy modelga asoslangan differentsial tenglamalar yordami taxminlar va chegara shartlarini belgilash ko'p hollarda birinchi tartibli differensial tenglamalar to'liq $y(x)$ funksiyaning dy o'zgarishini tavsiflash va

boshqalar miqdorlar. Agar y x ga bog'liq miqdor bo'lsa, model bo'lishi mumkin quyidagi taxminlarga asoslanadi:

Differensial pasayish y o'zgaruvchining differensial ortishiga proporsionaldir boshqa o'zgaruvchi, bu erda x , ya'ni $-dy \sim dx$. Bu pasayish $-dy$ kerak y funksiyaning o'ziga bog'liq: $-dy \sim ydx$ va a bilan birga hozirgacha noma'lum konstanta a , natijada tenglama hosil bo'ladi

$$dy = -aydx$$

Shunday qilib, oddiy chiziqli bir hil birinchi tartib keladi differensial tenglama:

$$dy/dx + ay = 0$$

Oddiy chiziqli bir hil birinchi tartibli differensial tenglamaning xarakteristikallari quyidagilardan iborat: (i) faqat bittabitta mustaqil o'zgaruvchi, ya'ni bu erda x , uni ko'rsatish oddiy differentsial tenglama, (ii) bog'liq o'zgaruvchi, ya'ni bu erda y , ko'rsatkich 1 ga ega bo'lib, uni chiziqli qiladi differensial tenglama va (iii) faqat o'z ichiga olgan atamalar mavjud y o'zgaruvchisi va uning birinchi hosilasi, uni ko'rsatish bir jinsli birinchi tartibli differensial tenglama. Bir Tartib, daraja, chiziqli va chiziqli bo'lmagan narsalarni tushinishi kerak Tadqiqot maqsadlari.

Kimyoviy kinetika atamasi kimyoviy reaksiyalar tezligini o'rganishga ishora qiladi. Ko'rib turganimizdek, differensial tenglamalar kimyoviy kinetikani matematik jihatdan davolashda markaziy rol o'ynaydi. Biz eng oddiy misollardan boshlaymiz, keyin esa murakkabroq holatlarga o'tamiz. Ko'rib turganingizdek, ushbu bo'limda biz bir nechta reaksiya mexanizmlariga e'tibor qaratamiz. Umumiy mavzu turli xil reaksiya vaqtlarida reaksiyaning bir qismi bo'lgan turli turlarning konsentratsiyasini hisoblash imkonini beradigan iboralarni topish bo'ladi. Keling, eng oddiy holatdan

boshlaylik, bunda A reaktivi B mahsulotini berish uchun reaksiyaga kirishadi. Reaksiya bir bosqichda boradi deb faraz qilamiz, ya'ni aniqlanishi mumkin bo'lgan oraliq moddalar yo'q.

$$A \rightarrow B$$

Biz A va B ning vaqtga bog'liq konsentratsiyasi uchun quyidagi belgidan foydalanamiz: $[A](t)$, $[B](t)$ yoki oddiygina $[A]$ va $[B]$. $t=0$ vaqtidagi A va B konsentratsiyalarini belgilash uchun $[A]_0$ va $[B]_0$ dan foydalanamiz. Doimiy k reaksiya tezligi konstantasi bo'lib, reaksiya qanchalik tez yoki sekin kechishini ko'rsatadi. Bu reaksiyaning o'ziga (A va B kimyoviy birikmalari) va harorat kabi atrof-muhit omillariga bog'liq. Tezlik konstantasi reaksiyada ishtirok etuvchi turlarning konsentratsiyasiga bog'liq emas. k ning birliklari reaksiyaning muayyan mexanizmiga bog'liq, biz misollar orqali ko'rib chiqamiz. Yuqorida tavsiflangan holat uchun birliklar $1/\text{vaqt}$ bo'ladi (masalan Reaksiya tezligi (r) yo'qolgan A mollari soni yoki vaqt birligida (masalan, soniyada) va hajmda (masalan, litr) paydo bo'ladigan B mollari soni sifatida aniqlanadi. Bu reaksiyaning stoxiometriyasi tufayli to'g'ri, chunki biz bir lahzada muhokama qilamiz. Biroq, stavka ijobiy miqdor bo'lgani uchun, agar A ning yo'qolishini ko'rib chiqsak, biz salbiy belgidan foydalanamiz

$$r = -d[A]/dt = d[B]/dt$$

Demak, reaksiya tezligi $M \cdot s^{-1}$ birliklari yoki umuman vaqt birligidagi konsentratsiyali musbat miqdordir. Ko'rib turganimizdek, reaksiya tezligi reaktivning haqiqiy konsentratsiyasiga bog'liq va shuning uchun reaksiya davom etayotganda va reaktiv mahsulotga aylantirilganda umuman pasayadi. A ning barcha

molekulalari bir xil bo'lsa ham, ular bir lahzada reaksiyaga kirishishi shart emas. 4.3.14.3.1 tenglamaning oddiy mexanizmini ko'rib chiqing va har bir A molekulasini har bir soniya oralig'ida $p=0,001$ reaksiyaga kirishish ehtimoli borligini tasavvur qiling. Aytaylik, siz 1 L kolbaga 1 mol A dan ($[A]_0=1M$) boshlab, bir soniyadan keyin A ning konsentratsiyasini o'lchaysiz. A ning nechta molini ko'rishni kutmoqdasiz? Bu savolga javob berish uchun siz Xitoydagi hammani (taxminan bir milliard odam) bir vaqtning o'zida o'ldirishga majbur qilishingizni va olti ball olgan har bir kishi o'yinda g'alaba qozonishini tasavvur qilishingiz mumkin. Qancha g'olibni ko'rishni kutyapsiz? Bilasizki, har bir shaxsning oltilik olish ehtimoli $p=1/6$ va shuning uchun o'yinning bir raundida o'yinchilarning oltidan bir qismi g'alaba qozonadi. Shuning uchun, siz g'oliblar soni $10^9/6$, yutqazganlar soni esa $5/6 \times 10^9$ bo'lishini taxmin qilishingiz mumkin. Agar biz mag'lubiyatga uchraganlarni ikkinchi raundda o'ynashga majbur qilsak, ularning oltidan bir qismi oltitaga ega bo'lishini kutamiz, bu $5/6 \times 10^9 \times 1/6$ kishini tashkil qiladi. Demak, ikkinchi yugurishdan keyin ham

$(5/6) \times 10^9$ yutqazgan bo'lamiz.

Proportsionallik konstantasi, k , molekulaning kichik vaqt oralig'ida reaksiyaga kirishish ehtimoli bilan bog'liq, buni biz yuqorida muhokama qildik. Ushbu darsda biz yuqoridagi kabi differensial tenglamalarni echishga e'tibor qaratamiz. Bu juda oddiy differensial tenglama bo'lib, uni turli boshlang'ich shartlar yordamida yechish mumkin. Aytaylik, bizning maqsadimiz ham $[A](t)$ va $[B](t)$ ni topishdir. Kimyogarlar sifatida shuni yodda tutishimiz kerakki, massa saqlanish qonuni shuni talab qiladi

$$[A](t) + [B](t) = [A]_0 + [B]_0$$

istalgan vaqtda A va B konsentratsiyasi dastlabki konsentratsiyalar yig'indisiga qo'shilishi kerak, chunki A ning bitta molekulasini B ga aylantiradi va biz materiyani yarata olmaymiz yoki yo'q qila olmaymiz. Yana shuni yodda tutingki, bu tenglamani reaksiya stoxiometriyasiga qarab o'zgartirish kerak bo'ladi. Ushbu turdagi tenglamani "massa balansi" deb ataymiz.

Xulosa qilib shuni aytishimiz mumkinki Eritmaning matematik masalalari differensial tenglamalar amalda masalalarni yechishga imkon beradi

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Баврин И. И. Высшая математика Учебное пособие для студентов хим.- биол. фак. пед. ин-тов М., Просвещение, 2006, 240 с.
2. Виленкин Н. Я. и др. Дифференциальные уравнения Учебное пособие для студентов физ.-мат. фак. М., Просвещение, 2008, 176 с.
3. А.В. Кабулов, А.Ж. Сейтов, А.А. Кудайбергенов. Критерий управления задач оперативного управления водными ресурсами объектов водохозяйственных систем. ИЛИМ ҳам ЖАМИЙЕТ. Стр. 6-8